

УДК: 373.5.016:535:001.891.5

«ОПТИКА» БӨЛІМІН ОҚЫТУДАҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ ОҚУ
ЭКСПЕРИМЕНТТЕРІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘЛЕУЕТІ

ҚАЛИБЕКҚЫЗЫ МЕРЕЙ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультеті 7М1504-
Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., аға оқытушы НАМЕТКУЛОВА Ф.Д.
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада «оптика» бөлімін оқытудағы физикалық оқу эксперименттерінің әдістемелік әлеуеті қарастырылады. Оптикалық құбылыстардың көрнекілігі, эксперимент түрлерінің педагогикалық тиімділігі, зертханалық және виртуалды тәжірибелердің қолданылуы талданады. Мақалада физика оқу эксперименттері сипатталып, олардың оқушылардың ғылыми ойлау қабілетін, тәжірибелік дағдыларын және пәнге қызығушылығын дамытудағы рөлі көрсетіледі.

Кілт сөздер: физика пәні, оптика бөлімі, оқу эксперименті, әдістемелік әлеует.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЗИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА В ОБУЧЕНИИ РАЗДЕЛУ «ОПТИКА»

Аннотация. В данной статье рассматривается методический потенциал физических учебных экспериментов при преподавании раздела «Оптика». Анализируется наглядность оптических явлений, педагогическая эффективность различных видов экспериментов, использование лабораторных и виртуальных практик. В статье описываются физические учебные эксперименты и их роль в развитии научного мышления, практических навыков и интереса учащихся к предмету.

Ключевые слова: предмет физика, раздел оптика, учебный эксперимент, методический потенциал.

THE METHODOLOGICAL POTENTIAL OF PHYSICS EDUCATIONAL
EXPERIMENTS IN TEACHING THE "OPTICS" SECTION

Abstract. This article examines the methodological potential of physical learning experiments in teaching the optics section. The clarity of optical phenomena, the pedagogical effectiveness of various types of experiments, and the use of laboratory and virtual practices are analyzed. The article describes physical learning experiments and their role in developing students' scientific thinking, practical skills, and interest in the subject.

Keywords: physics subject, optics section, learning experiment, methodological potential.

Қазіргі білім беру жүйесінде оқытудың мазмұны, формасы мен әдістері жаңартылған білім беру талаптарына сәйкес қайта қарастырылуда. Физика пәні – оқушылардың табиғат заңдарын ғылыми тұрғыдан түсінуіне, физикалық ойлау стилін қалыптастыруына, тәжірибелік дағдысын дамытуына бағытталған әлеуеті жоғары пәндердің бірі. Оптика бөлімі – физиканың жарықтың шығу тегі, оның таралу ерекшеліктері және заттармен өзара әсерлесу процестерін зерттейтін бөлімі.

Физикалық оқу эксперименттері педагогика ғылымында оқытудың ең тиімді құралдарының бірі ретінде қарастырылады, себебі тәжірибелік әрекет оқушының ойлау қабілетін, бақылау мәдениетін, эксперименттік дағдысын дамытады. Эксперимент оқушының ғылыми дүниетанымының қалыптасуымен қатар, физикалық құбылысты зерттеуге мүмкіндік

береді. «Оптика» бөлімінде жүргізілетін оқу эксперименттері ерекше маңызға ие, өйткені жарық құбылыстары көрнекі, түсінуге жеңіл және дәлелді түрде көрсетіледі. Орта мектепте «оптика» бөлімі 8 және 10-сыныптарда оқытылады.

8-сынып физикасында «оптика» бөлімі жарық құбылыстарымен алғашқы танысу деңгейінде оқытылады. Бұл сыныпта оқушыларға жарықтың таралуы, шағылуы және сынуы сияқты негізгі құбылыстар сапалық түрде түсіндіріледі. Жарықтың сынуы, жарықтың сыну заңы, толық ішкі шағылу заңдылықтары күнделікті өмір мысалдарымен байланыстырыла отырып беріледі. Линзалардың түрлері, кескіндерді линзаларда салу, графикалық әдіспен түсіндіріледі [2].

10-сынып физикасында «оптика» бөлімі әлдеқайда тереңдетілген теориялық деңгейде қарастырылады. Бұл сыныпта жарықтың тек геометриялық емес, толқындық қасиеті де түсіндіріледі. Оқушылар толқындық оптика тарауы бойынша жарықтың электромагниттік табиғаты, жарық жылдамдығы; жарық дисперсиясы мен интерференциясы; жарық дифракциясы, дифракциялық тор; жарық поляризациясы ұғымдарымен танысады. Сонымен қатар геометриялық оптика тарауын келесідей тақырыптар бойынша 8-сыныпта алған білімдерін тереңдетіп оқиды: Гюйгенс принципі, жарықтың шағылу заңы; жазық және сфералық айналар; жарықтың сыну заңы; толық ішкі шағылу; оптикалық аспаптар [3].

«Оптика» бөлімін оқытуда оқу экспериментінің алатын орны ерекше. Жарық құбылыстарының табиғаты көрнекілікке бай, тікелей бақылауға мүмкіндік береді, сондықтан бұл бөлімде әртүрлі типтегі оқу эксперименттері кеңінен қолданылады. Физикалық оқу экспериментінің түрлері: демонстрациялық тәжірибе, фронтальды зертханалық жұмыс, физикалық практикум, эксперименттік есеп, сыныптан тыс эксперимент, шығармашылық эксперименттік тапсырма және виртуалды эксперимент.

1. Демонстрациялық тәжірибелер. Демонстрациялық тәжірибелер сабақтың мазмұнын түсіндірудің ең қолайлы түрі саналады. Жарықтың түзу сызықты таралуы, жарық сәулесінің шағылу және сыну заңдары, айнадағы кескіннің пайда болуы сияқты тәжірибелер оқушылардың теорияны тез әрі нақты қабылдауын қамтамасыз етеді.

2. Фронтальды зертханалық жұмыстар. Фронтальды зертханалық жұмыстар – оқушылардың өздігінен тәжірибе орындау дағдыларын қалыптастыратын негізгі құралдардың бірі. Бұл зертханалық жұмыстарға мыналар жатады: линзаның фокустық қашықтығын анықтау, жарықтың шағылу және сыну бұрыштарын өлшеу, оптикалық құралдардағы кескіннің пайда болуын талдау. Мұндай зертханалық тәжірибелер оқушылардың өлшеу жүргізу, құрылғыны дұрыс пайдалану, қателікті бағалау, нәтижені түсіндіру дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар, зертханалық жұмыстар оқушыларды ғылыми әдіснаманы меңгеруге, гипотеза құруға және оны тәжірибе арқылы тексеруге үйретеді.

3. Физикалық практикум. Физикалық практикум – жоғары деңгейдегі тәжірибелік жұмыстарды орындауға бағытталған эксперименттік оқыту формасы. Бұл оқушылардың дербестігін, зерттеушілік қабілетін және техникалық сауаттылығын дамытады, сондай-ақ политехникалық білім берудің маңызды элементі болып табылады.

4. Эксперименттік есептер. Эксперименттік есептер – оптикадағы оқу экспериментінің теория мен тәжірибені біртұтас байланыстыратын формасы. Эксперименттік есептерді орындау барысында оқушылар берілген құралдарды пайдаланып қажетті шамаларды өлшейді, құбылысты бақылайды, есептің шартын эксперименттік жолмен дәлелдейді және сандық нәтижеге қол жеткізеді. Мысалы: линзаның фокусын анықтап, кескіннің орналасуын болжау; екі орта шекарасында сыну коэффициентін есептеу; айнадан алынатын кескіннің сипаттамаларын өлшеу. Мұндай есептер оқушылардың логикалық ойлау, эксперимент құрастыру, деректерді талдау қабілеттерін қалыптастырады.

5. Сыныптан тыс эксперименттер. Мұндай эксперименттерге күннің әр уақытта орналасуына байланысты көлеңкенің өзгерісін бақылау, суға салынған таяқтың сынып көрінуін түсіндіру, кемпірқосақтың пайда болу шарттарын талдау, тұрмыстық жарықтандыру

құрылғыларының жұмыс ерекшеліктерін зерттеу жатады. Сыныптан тыс эксперименттер оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, заңдылықтарды қоршаған ортада қолдануға мүмкіндік береді.

6. Шығармашылық эксперименттік тапсырмалар. Шығармашылық тапсырмалар оқушының зерттеушілік ойлауы мен шығармашылық қабілетін дамытады. Мысалы, қарапайым перископ жасау, жарықтың таралуын көрсету үшін лазерлік көрсеткіш қолдану. Шығармашылық эксперименттер оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытып, ғылымға деген қызығушылығын арттырады, өздігінен тәжірибе құрастырып орындауға мүмкіндік береді.

7. Виртуалды эксперименттер. Phet, GeoGebra, Physics Toolbox сияқты платформалар жарықтың сынуын, линзадағы кескіннің пайда болуын, параметрлердің өзгеруін интерактивті түрде бақылауға мүмкіндік береді. Виртуалды эксперименттер зертханада орындауға қауіпті процестерді модельдеуге, параметрлерді дәл өзгертуге және нәтижені жылдам бағалауға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл оқушылардың тәжірибелік әрекетін сандық ортада қауіпсіз әрі қолжетімді етеді [4].

«Оптика» бөлімінде оқу экспериментін ұйымдастыру – физика сабақтарының әдістемелік құрылымындағы ең маңызды элементтердің бірі. Жарықтың таралуы, шағылуы, сынуы, линзаларда кескіннің түзілуі, оптикалық құрылғылардың жұмыс принциптері сияқты құбылыстарды тиімді меңгерту мұғалімнің экспериментті дұрыс жоспарлауына, ұйымдастыруына және талдауына тікелей байланысты. «Оптика» бөлімінің эксперименттерін ұйымдастырудың әдістемелік аспектілері мен сипаттамалары 1-кестеде көрсетілген [5].

№	Әдістемелік аспектілер	Сипаттамасы
1	Мақсатты нақты анықтау	Әрбір оптикалық эксперименттің басты мақсаты алдын ала дәл анықталуы тиіс. Мақсаттың нақты қойылуы эксперименттің құрылымын, әдістемелік тәсілдерін және оқушылардың оқу әрекетін анықтайтын негізгі фактор болып табылады.
2	Құралдарды алдын ала дайындау	Оптика бөліміндегі тәжірибелерді сапалы ұйымдастыру үшін оптикалық аспаптар алдын ала дайындалып, олардың техникалық жағдайы тексерілуі қажет. Өлшеу аспаптарының дәлдігі, шкала сәйкестігі және құралдардың толықтығы тәжірибенің нәтижелілігіне тікелей әсер етеді.
3	Қауіпсіздік ережелерін сақтау	Оптикалық эксперименттерді орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау міндетті. Қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру – зертханалық жұмыстың ажырамас бөлігі.
4	Экспериментті кезеңмен өткізу	Тәжірибені тиімді меңгерту үшін оны бірнеше кезең бойынша ұйымдастыру ұсынылады: теориялық негізді түсіндіру, тәжірибені демонстрациялық түрде көрсету, алынған нәтижелерді талдау және қорытынды жасау. Мұндай құрылым оқушылардың бақылау, салыстыру, талдау және қорытындылау дағдыларын жүйелі түрде дамытады.
5	Өлшеу нәтижелерін талдау	Эксперименттік деректер міндетті түрде жазылып, математикалық және графикалық әдістер арқылы өңделуі тиіс. Оқушылар шамалар арасындағы тәуелділіктерді

		анықтауды, алынған мәндерді теориялық болжамдармен салыстыруды үйренеді. Бұл ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.
6	Эксперимент нәтижесін оқу мазмұнымен байланыстыру	Алынған тәжірибелік деректер теориялық ұғымдармен және нақты өмірдегі оптикалық құбылыстармен ұштастырылуы қажет. Бұл оқушылардың пәндік түсінігін тереңдетеді және танымдық белсенділігін арттырады.
7	Оқушының белсенді қатысуын қамтамасыз ету	Оптика бөліміндегі эксперименттер оқушының тек бақылаушы емес, белсенді зерттеуші рөлінде болуын талап етеді. Құралдарды орнату, сәуле бағытын өзгерту, өлшеу нәтижелерін тіркеу, деректерді талдау сияқты әрекеттерді оқушылардың өздері орындауы олардың зерттеушілік құзыреттілігін дамытады.
8	Виртуалды және сандық құралдарды пайдалану	Күрделі немесе қауіпті болып саналатын тәжірибелерді виртуалды зертханалар және сандық датчиктер арқылы орындау әдістемелік тұрғыдан тиімді. Цифрлық ортада параметрлерді өзгерту, процестерді қайталау және визуализация мүмкіндіктері оқушылардың оптикалық құбылыстарды терең әрі нақты түсінуіне жағдай жасайды.

1-кесте. «Оптика» бөлімінің эксперименттерін ұйымдастырудың әдістемелік аспектілері

«Оптика» бөлімі физика пәнінің көрнекілік пен тәжірибеге негізделген маңызды бөлімі болып табылады. Жарықтың таралуы, шағылу және сыну, линзалар мен айнадағы кескін, спектр құбылыстары – осы тақырыптағы ұғымдар оқушылар үшін күнделікті өмірмен және техникамен тығыз байланыста болады. Сондықтан оптика бөлімін оқытуда физикалық оқу эксперименттері негізгі әдістемелік құрал ретінде қарастырылады. Олар теориялық білімді тәжірибелік әрекетпен ұштастыруға, оқушылардың ғылыми ойлауын қалыптастыруға және білімнің тереңдігін арттыруға мүмкіндік береді.

Физикалық оқу эксперименті «оптика» бөлімінде бірнеше негізгі бағытта әдістемелік әлеуетке ие:

- *Көрнекілік пен түсініктілік.* Оптика бөлімінде құбылыстардың көпшілігі визуалды түрде көрінеді. Демонстрациялық тәжірибелер жарық сәулесінің таралуын, шағылуды, линзадағы кескінің орналасуын көрсету арқылы теорияны нақты тәжірибемен байланыстырады. Бұл оқушыға тек сөзбен түсіндіруден гөрі, физикалық заңдылықтарды көзбен көріп, түсінуге мүмкіндік береді.

- *Зерттеушілік дағдыларды дамыту.* Зертханалық жұмыстар, практикум сабақтары және эксперименттік есептер оқушыларды өз бетімен бақылау, өлшеу, гипотеза құру, нәтижені талдау және қорытынды жасау әрекеттеріне жетелейді.

- *Оқушылардың қызығушылығын арттыру.* Жарықтың спектрі және өздігінен тәжірибе жасау оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырады, танымдық белсенділігін арттырады және ғылыми ойлауға ынталандырады.

- *Қателікпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.* Өлшеу қателігін бағалау, тәуелділікті график түрінде көрсету, бірнеше өлшеу нәтижелерін салыстыру – осы дағдылар оқушыны нақты ғылымға тән дәлдікке және жауапкершілікке үйретеді.

- *Виртуалды және сандық эксперименттердің мүмкіндіктері.* Заманауи білім беру үрдісінде оптикалық құбылыстарды модельдеу, виртуалды зертханалар арқылы күрделі процестерді (интерференция, дифракция) түсіндіру әдістемелік әлеуетті кеңейтеді. Бұл тәсіл сыныпта қауіпті немесе күрделі тәжірибелерді қауіпсіз және қолжетімді түрде жүргізуге мүмкіндік береді.

Осылайша, «оптика» бөлімін оқытудағы физикалық оқу эксперименттері оқушылардың ғылыми танымын, логикалық және кеңістіктік ойлауын, зерттеушілік қабілетін дамытуға және теориялық білімді тәжірибелік әрекетпен ұштастыруға мүмкіндік береді. Эксперименттің әдістемелік әлеуеті тек оқытудың тиімділігін арттырумен шектелмей, оқушының ғылыми мәдениетін қалыптастырудың маңызды факторына айналады [6].

«Оптика» бөлімін оқытудағы физикалық оқу эксперименттері оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруға, ғылыми ойлау қабілетін, зерттеушілік дағдыларын дамытуға айрықша мүмкіндік береді. Демонстрациялық тәжірибелер, зертханалық жұмыстар, эксперименттік есептер, сыныптан тыс тәжірибелер және виртуалды эксперименттер оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, пәнге қызығушылығын қалыптастырады.

Қорытындылай келе, «оптика» бөлімінде физикалық оқу эксперименттерін тиімді ұйымдастыру және жүйелі қолдану оқушының ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда, пәнді терең түсінуінде және тәжірибелік дағдыларын дамытуда шешуші рөл атқарады. Бұл әдістемелік тәсіл заманауи физика сабағының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады және мектеп физикасын оқытудың сапасын айтарлықтай арттырады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 «Мектептерге арналған жалпы білім беру пәндері, таңдау курстары мен факультативтер бойынша типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029767>
2. Башарұлы Р., Шүйіншина Ш., Сейфоллина К. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2018. – 224б.
3. 3. Башарұлы Р., Шүнкеев Қ., т.б. Физика: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныпқа арналған оқулық. 2-бөлім. – Алматы: Атамұра, 2020. – 208 б.
4. Құдайқұлов М. Ә., Жаңабергенев Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. – Алматы: Рауан, 1998. – 216 б.
5. Жүсіпқалиева Ғ.Қ., Джумашева А.А., Құбаева Б.С. Мектепте физика курсының оқытудың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 195 б.
6. Ақитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік негіздері: оқу құралы – Алматы: Нур-Принт, 2015. – 236 с.